

“АМИР ТЕМУР ДАВРИДА ШАҲАРСОЗЛИК РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ.”

"URBAN DEVELOPMENT HISTORY DURING THE TIME OF AMIR TEMUR."

«ИСТОРИЯ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ ВО ВРЕМЯ АМИРА ТЕМУРА»

Қосимова Мадинабону Ғайратжон қизи

94-21 архитектура йўналиши талабаси

илмий раҳбар: Қадирова Дилдора Собиржонова,

Фарғона Политехника Институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6424716>

Аннотация; Ушбу мақолада Амир Темур даври шаҳарсозлиги ва Европа шаҳарсозлиги, айниқса, унинг ҳукмронлик қилган йилларидаги меъморчиликлари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: шаҳарсозлик, маданият, Балх, работ, Флоренция, Ҳисор девори

Аннотация; В этой статье обсуждаются урбанизация Амир Темур и архитектура европейских городов, особенно годами в годы

Ключевые слова: городское планирование, культура, Балх, Работ, Флоренция, Гиссарская стена

Annotation; This article discusses the urbanization of Amir Temur and the architecture of European cities, especially the years in the years

Keywords: urban planning, culture, Balh, rabot, Florence, Gissar wall

Амир Темур даврида Ўрта Осиё ўзининг энг гуллаб яшнаган даврини бошидан кечирди. Амир Темур Чингизхон меросини қадрлаган ва мўғуллар анъаналарини давом эттирган, шунингдек, Европа билан алоқаларини мустаҳкамлаб, ўзаро малака алмашган. Бу даврда шаҳарнинг работ ва берун, дарун типи ўзгарди, Амир Темур шаҳарда радиал схемадаги кўчалар типини қўллади. У Мовароуннаҳр ҳукмдори

бўлгач, илк пойтахти Балх шаҳрини радиал кўчалар билан 8 қисмга ажратган. Уларнинг чорраҳасида шаҳар маркази жойлашган. Балх шаҳри шаҳарсозлик услуги Ғарб шаҳарсозлигига таъсир кўрсатган.

Амир Темур даври шаҳарсозлигида Европа шаҳарсозлиги таъсири сезилади. Айниқса, унинг ҳукмдор бўлган йилиёқ янги пойтахти деб эълон қилинган Самарқанд шаҳрини қуришда Флоренция шаҳарсозлиги излари сезилади. Амир Темур келгунча шаҳарда иккита работ қурилган, биринчи девор X асрда, иккинчи девор XI асрда қурилган. Темур ҳокимиятга келганда эса, биринчи работ деворлари қолмаган, фақат иккинчи девор харобалари бўлган. Иккита работ ўрнида п шаклида кўчалар бўлган, шаҳар тўғри бурчакли режага эга бўлган. Амир Темур шаҳарни жарликкача кенгайтириб, янги Ҳисор деворини қурдирган. Шаҳарда ички работ деворларидан кетган олтита радиал кўчалар олтита дарвозага олиб борган. XVI-XVII асрларда Ўрта Осиёни Шайбонийлар бошқарган ва бу даврда (Абдуллахон II ҳукмронлиги даврида) Бухоро гуллаб яшнади. Абдуллахон II даврида турклар Ўрта Осиёни артиллерия билан таништиради ва бу ҳол шаҳарсозликка таъсир кўрсатади. Бухоронинг мудофа деворлари артиллерияга мослашган ҳолда қалинлашади, тепаси артиллерия аравачалари юриши учун кенгайди ва маълум масофаларда миноралар ўрнатилади. Бу давр шаҳарсозлигида яна бир муҳим жиҳат шаҳарларнинг кенгайиш моделидир. Шаҳарлар дастлаб ғарб томонга, кейин шарқ, шимол, жануб томонга кенгайган. Кейин ораларидаги бўшлиқлар ҳам тўлиб, айлана мудофа девори билан ўраб олинган. Ғарб томонда асосан, юқори табақали аҳоли яшаган, ҳовлилар катта ва кенг бўлган. Бундай хусусият Бухоро ва Хива шаҳарларига хосдир. Ушбу моделдан фойдаланиб архитектор Кишо Курокава Астана шаҳрининг бош тархини лойиҳалаган. XVIII асрнинг биринчи ярмида Буюк Ипак Йўлининг аҳамияти йўқола бошланди, ўзаро жанглар, кўчманчиларнинг тўхтовсиз ҳужумлари, вабо каби касалликлар тарқалиши оқибатида Ўрта Осиё танг аҳволда қолди. Бир неча шаҳарлар инқирозга учраган, Амир Темур яратган давлат парчаланиб, кичик шаҳар давлатлар пайдо бўлди ва ўз-ўзини

кутқаришга ҳаракат қилди. Бу шаҳардан йириклари ичида учтаси хонликни ташкил этди. Булар Бухоро, Хива, Қўқон хонликларидир.

XIV-XV аср охирларида Мовароуннаҳр кўп мамлакатлар билан ижтимоий-иқтисодий, баъзан сиёсий ва ҳарбий аҳамиятга эга бўлган карвон йўлларибилан боғланган эди. Бу йўллар халқ турмуш тарзи, диний, иқтисодий, маънавий ва моддий маданияти жиҳатидан бир-бирдан фарқланувчи мамлакатларнинг ўзаро алоқасини ривожлантиришга имкон яратди. Карвон йўллари савдо, дипломатик муносабатлар борасидаги амалий вазифасидан ташқари, айна вақтда мамлакатлар ва халқларнинг ўзаро иқтисодий ва маданий алоқаларини мустаҳкамлашга ҳам хизмат қилди. Дадил айтиш мумкинки, бу даврда Буюк Ипак йўли тикланиб, минтақаларнинг маданий тараққиёти учун хизмат қилди.

Ўрта Осиё заминида темурийлар даврида меъморчилик, илм-фан, адабиёт, санъат соҳалари камолот босқичига кўтарилди. Темурийлар давлатининг қудрати айниқса **меъморчилик**да намоён бўлди. Оқсарой пештоқида битилган «Агар бизнинг қувват ва қудратимизга ишонмасанг, иморатларимизга боқ!» деган ёзув Амир Темур салтанатининг сиёсий мақсадини ҳам англатар эди. Чунки барпо этилаётган иншоотларнинг улуғворлиги сиёсий вазифалардан бири эди. Бу даврда Мовароуннаҳр шаҳарлари қурилишида мудофаа деворлари, шоҳ кўчаларни тартибга солиш, меъморий мажмуаларни қуриш авж олган. Илк ўрта асрлардаги шаҳарнинг асосий қисми бўлган «шаҳристон»дан бирмунча фарқ қилувчи «ҳисор» қурилишини Самарқанд ва Шаҳрисабзда кузатиш мумкин. Амир Темур даврида Кеш (Шаҳрисабз) шаҳар қурилиши яқунланди. Ҳисорнинг жануби - ғарбида ҳукумат саройи - Оқсарой ва атрофида работлар қурилди, боғ-роғлар барпо этилди.

Салтанат пойтахти Самарқандни безатишга Амир Темур алоҳида эътибор берди. Унинг фармони билан ҳисор, қалъа, улуғвор иншоотлар ва тиллакор саройлар бунёд этилган. Самарқандга кираверишдаги Кўҳак тепалигидаги Чўпон ота мақбараси Мирзо Улуғбек даврида қурилган бўлиб, бу иншоотдаги ажойиб мутаносиблик, умумий шаклнафислиги, безаклардаги сиполикўзаро уйғунлашиб

кетган. АмурТемур даврида Самарқанд Афросиёбдан жанубда, мўғуллар давридаги ички ва ташқи шаҳар ўрнида қурилади ҳамда бу майдон қалъа девори ва хандақ билан ўралиб (1371 й), ҳисор деб аталди. Ҳисор 500 гектар бўлиб, девор билан ўралган. Шаҳарга олти дарвозадан кирилган.

Шаҳар маҳаллалардан иборат бўлиб, бир қанчаси гузарларга бирлашган. Шаҳарда меъморий мажмуалар шаклланиши Темурийлар даврининг энг катта ютуғи бўлди. Меъморчилик тараққиётнинг янги босқичига кўтарилди. Бу жараён муҳандис, меъмор ва наққошлар зиммасига янги вазифаларни қўйди. Амир Темур даврида гумбазлар тузилишида қирралар оралиғи кенгайди. Икки қаватли гумбазлар қуришда ичкаридан ёйсимон қовурғаларга таянган ташқи гумбазни кўтариб турувчи пойгумбазнинг баландлиги ошди. Мирзо Улуғбек даврида гумбаз ости тузилмаларнинг янги хиллари ишлаб чиқилди. Аниқ фанлардаги ютуқлар меъморчилик ёдгорликларида ҳам яққол намоён бўлди (Шоҳизинда, Аҳмад Яссавий, Гўри Амир мақбаралари, Бибихоним масжиди, Улуғбек мадрасаси). Уларнинг олд томони ва ички қиёфаси режаларини тузишда меъморий шаклларнинг умумий уйғунлигини белгиловчи ҳандасавий тузилмаларнинг аниқ ўзаро муносиблиги бўлган. Безак ва сайқал ишлари ҳам бино қурилиши жараёнида баравар амалга оширилган.

Темурийлар давригача ва ундан кейин ҳам Мовароуннаҳр ҳамда Хуросон меъморчилигида безак ва нақш бу қадар юксалмаган эди. Амир Темур ва Мирзо Улуғбек даври меъморчилигида безакда кўп ранглилик ва нақшлар хилма-хиллиги кузатилади. Эпиграфик битикларни ҳаттотлик санъатини мукамал эгаллаган усталар бинонинг махсус жойларига олти хил ёзувда ёзганлар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Azimjonovich R. I. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT //Epra International

Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) Impact Faktor: 7.032. Indiya. 2020 June. P. 161.
– 2020. – Т. 163.

2.Azimjonovich R. I., Obidjonovich E. U. MAHALLA INSTITUTE-THE FOUNDATION OF CIVIL SOCIETY OF UZBEKISTAN.

3.Тожибоев У. У., Рахимов И. А. ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 137-140.

4.Рахимов И. А. ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ, КОТОРЫМ ВОСХИЩАЕТСЯ МИР //Современные научные исследования: тенденции и перспективы. – 2020. – С. 93-102.

5.Рахимов И. А. ОСНОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА МАХАЛЛА //Инновационное развитие современной науки. – 2021. – С. 32-37.

6.Рахимов И. А. ИЗ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ТУРКЕСТАНСКИХ МЕСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ В КОНЦЕ 19 И НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ //Актуальные вопросы современной науки и практики. – 2020. – С. 111-115.

7.Rahimov I. A. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT //Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – С. 215-222.

8.Rahimov I., Abdullayev S. UZBEK NEIGHBOURHOODS: HISTORY AND NOWADAYS //Вестник Ошского государственного университета. – 2019. – №. 3. – С. 34-37.

9.Rahimov I. NEIGHBORHOOD DEMOCRATIC MATERIAL //Обмен научными знаниями в условиях глобализации. – 2021. – С. 31-34.

10.Рахимов И. А., Нурматов Л. О. Ў. КЎП МИЛЛАТЛИ, КОНФЕССИЯЛИ МАҲАЛЛАЛАР ДЕМОКРАТИЯНИНГ БОШ МЕЗОНИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 1068-1074.

11.РАХИМОВ И. А. ДЕЙСТВИЯ УЗБЕКИСТАНА В УРЕГУЛИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ //НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ Учредители: Индивидуальный предприниматель Кузьмин Сергей Владимирович. – №. 11. – С. 5-11.

12. Azimjonovich R. I., Nafisaxon A., Sitoraxon K. MUSTAQILLIK YILLARIDA KO 'P MILLATLI VA KOP KONFESSIONALI MAHALLALAR FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI // "Yosh Tadqiqotchi" jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 2. – С. 37-42.

13. Рахимов И. А. ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ, КОТОРЫМ ВОСХИЩАЕТСЯ МИР // Современные научные исследования: тенденции и перспективы. – 2020. – С. 93-102.

14. Рахимов И. А. ОСНОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА МАХАЛЛА // Инновационное развитие современной науки. – 2021. – С. 32-37.

15. Рахимов И. А. ИЗ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ТУРКЕСТАНСКИХ МЕСТНЫХ ИНВЕСТИРОВ В КОНЦЕ 19 И НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ // Актуальные вопросы современной науки и практики. – 2020. – С. 111-115.

16. Raximov I. A. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT // Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – С. 215-222.

17. Sabirdjahnovna, Kodirova Dildora. "Strategy of tourism development in Uzbekistan." Проблемы современной науки и образования 11-2 (144) (2019). URL ://cyberleninka.ru/article/n/strategy-of-tourism-development-in-uzbekistan

18. Кадирова, Дилдора Сабирджановна. "Формирование у студентов профессионального и личностного самоопределения." Вопросы науки и образования 7 (2018): 287-289. URL cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-u-studentov-professionalnogo-i-lichnostnogo-samoopredeleniya

19. Sobirjonovna, Kadyrova Dildora. "Tourist opportunities of the regions for the development of tourism in the fergana valley." ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL 10.12 (2020): 1374-1376.

20. Sabirdjahnovna, Kodirova Dildora. "Eastern thinkers on issues of personality development." Проблемы современной науки и образования 2 (147) (2020). URL //cyberleninka.ru/article/n/eastern-thinkers-on-issues-of-personality-development

21. ECONOMIC FACTORS OF DEVELOPMENT OF TOURISM IN UZBEKISTAN Qodirova Dildora Sobirjonovna 2020 EPRA EGEI | www.eprajournals.com | Journal DOI URL:

<https://doi.org/10.36713/epra0713>

[URL://eprajournals.com/jpanel/upload/417pm_11.EPRA%20JOURNALS.pdf](http://eprajournals.com/jpanel/upload/417pm_11.EPRA%20JOURNALS.pdf)

22. DEVELOPMENT AND PROSPECTS OF NATIONAL CRAFT TOURISM IN FERGANA REGION Kadirova Dildora Sobirjonovna Teacher History of Uzbekistan and social sciences department of Fergana Polytechnic Institute,

[URL://eprajournals.com/jpanel/upload/1129pm_2.EPRA%20JOURNALS%20-7202.pdf](http://eprajournals.com/jpanel/upload/1129pm_2.EPRA%20JOURNALS%20-7202.pdf)

23.Рахимов И. А. ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ, КОТОРЫМ ВОСХИЩАЕТСЯ МИР //Современные научные исследования: тенденции и перспективы. – 2020. – С. 93-102.

24.Рахимов И. А. ОСНОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА МАХАЛЛА //Инновационное развитие современной науки. – 2021. – С. 32-37.

25.Рахимов И. А. ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ, КОТОРЫМ ВОСХИЩАЕТСЯ МИР //Современные научные исследования: тенденции и перспективы. – 2020. – С. 93-102.

26.Рахимов И. А. ОСНОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА МАХАЛЛА //Инновационное развитие современной науки. – 2021. – С. 32-37.

27.Рахимов И. А. ИЗ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ТУРКЕСТАНСКИХ МЕСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ В КОНЦЕ 19 И НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ //Актуальные вопросы современной науки и практики. – 2020. – С. 111-115.